

TAOM NOMLARINING TARJIMA JARAYONIDA EKVIVALENT TANLASHDAGI MUAMMOLAR

Mamadiyoro va Hilola Erkiyor qizi¹, Z.I.Sanakulov²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Turizm fakulteti, Nemis tili kafedrasida magistranti va
o‘qituvchisi

e-mail: mamadiyorovahilola@gmail.com

²Ilf.f.f.d. (PhD)

e-mail: z.sanakulov@cspi.uz

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek va nemis taom nomlarining tarjima jarayonida ekvivalent tanlashda yuzaga keladigan muammolar, ularning yechimlari hamda namunalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: taom nomlari, ekvivalent masalasi, tarjima muammolari, madaniyat, Brezel, Bratwurst, Tandir non, Somsa, Norin.

Аннотация: В статье представлены проблемы, возникающие при подборе эквивалентов для перевода узбекских и немецких названий продуктов питания, пути их решения и примеры.

Ключевые слова: названия продуктов питания, проблема эквивалентности, проблемы перевода, культура, Brezel, Bratwurst, Tandoori bread, Somsa, Norin.

Abstract: The article presents the problems that arise in the process of choosing equivalents for the translation of Uzbek and German food names, their solutions and examples.

Keywords: food names, equivalence problem, translation problems, culture, Brezel, Bratwurst, Tandir non, Somsa, Norin.

I. Kirish

Ba’zi hollarda tarjima jarayonida manba tilidagi taomga ma’no yoki shakl jihatdan o‘xshash o‘z tilimizdagi taom nomi bilan almashtirish mumkin. Biroq, bunda ham ehtiyotkorlik kerak — noto‘g‘ri o‘xshashlik madaniy yoki tarixiy noaniqlik tug‘dirishi mumkin. Ba’zan tarjima jarayonida bir madaniyatdagi taomga boshqa madaniyatdagi o‘xshash yoki ekvivalent taomni moslab berish eng qulay yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Muhokama va natijalar

Tarjimashunoslikda ekvivalentlik masalasi — ayniqsa madaniy jihatdan murakkab birliklar, ya’ni taom nomlari tarjimasida — o‘ta dolzarbdir. To‘g‘ri ekvivalent tanlash nafaqat lingvistik, balki madaniy tafovutlarni ham inobatga oladi. Biroq ekvivalentni tanlashda ehtiyotkorlik talab qilinadi, chunki har bir taomning o‘ziga xos diniy, madaniy va tarixiy jihatlari mavjud bo‘lishi mumkin. O‘zbek va nemis tillari misolida ko‘plab taomlar mavjudki, ular uchun to‘g‘ri ekvivalent topish katta mahorat va bilim talab qiladi. Ushbu bo‘limda ekvivalent tanlashdagi asosiy muammolar, sabablari va ularning yechimlari keng tahlil qilinadi

Misollar:

Nemis taomlari:

• *Brezel* — tuzli va qarsildoq pishirilgan non (o‘zbekcha shirin bo‘lmagan patir yoki kulcha bilan o‘xshashlik bor).

• Nemischa: *Bratwurst* — “qovurilgan kolbasa”. O‘zbek tilida «qiyma kolbasa» deb berilishi mumkin, ammo to‘liq o‘xshash emas.

O‘zbek taomlari:

• *Tandir non* — nemislar uchun *Fladenbrot* (yassi non) shaklida tushuntirilishi mumkin. O‘zbekcha:

• *Somsa* — nemis tilida *Teigtasche mit Fleischfüllung* (go‘shli xamir cho‘ntagi) tarzida ifodalansa, aniqroq bo‘ladi.

Tarjima amaliyotida ekvivalentlik masalasi — ayniqsa madaniy jihatdan murakkab birliklar, ya‘ni taom nomlari tarjimasida — o‘ta dolzarbdir. To‘g‘ri ekvivalent tanlash nafaqat lingvistik, balki madaniy tafovutlarni ham inobatga oladi. O‘zbek va nemis tillari misolida ko‘plab taomlar mavjudki, ular uchun to‘g‘ri ekvivalent topish katta mahorat va bilim talab qiladi. Ushbu bo‘limda ekvivalent tanlashdagi asosiy muammolar, sabablari va ularning yechimlari keng tahlil qilinadi.

Ekvivalentlik tarjimaning asosiy tamoyillaridan biri bo‘lib, u asl va tarjima matni o‘rtasida ma‘no, uslub, madaniy kontekst va ta‘sir jihatidan moslikni ta‘minlashni nazarda tutadi. Vinay va Darbelnet tarjimada to‘rtta ekvivalent turini ajratadilar: to‘g‘ri ekvivalentlik, dinamik ekvivalentlik, funksional ekvivalentlik va tavsifiy ekvivalentlik.

Taom nomlarida ekvivalent tanlashdagi asosiy muammolar:

1. Madaniy moslik muammosi:

Ba‘zi taomlar faqat bir madaniyatga xos bo‘lib, boshqa madaniyatda umuman mavjud emas.

→ Masalan, «**Sumalak**» yoki «**Norin**» uchun nemis tilida tayyor ekvivalent yo‘q.

2. Tarkibiy tafovutlar:

Taom tarkibidagi asosiy mahsulotlar va tayyorlash usullari o‘xshash bo‘lmasligi mumkin.

→ Masalan, o‘zbekcha “**Mastava**” (guruchli sho‘rva) nemischa “**Reissuppe**” (guruch sho‘rvasi)ga yaqin bo‘lsa-da, to‘liq o‘xshamaydi.

3. Fonetik va semantik nomuvofiqlik:

Ba‘zi taomlar nomi ma‘nosini ifodalash qiyin, chunki ular metaforik yoki tarixiy ma‘noga ega.

→ Masalan, “**Sho‘rva**” (sho‘r va suv so‘zlaridan kelib chiqqan) nemis tilida shunchaki «**Suppe**» (sho‘rva) deb tarjima qilinadi, lekin asl ta‘m va tuz miqdorini anglatmaydi.

Nemis va o‘zbek tillaridagi taom nomlari tarjimasida ekvivalentlik

Asl taom nomi	Tarjima varianti	Muammo	Yechim
Palov	Pilov / Reisgericht mit Fleisch und Karotten	To‘g‘ri ekvivalent yo‘q	Tavsifiy tarjima qilish
Norin	Kalter Nudelsalat mit Pferdefleisch	Madaniy moslik muammosi	Tavsif va izoh berish
Sumalak	Süßer Weizenbrei an Navruszeit	Bayramga oid madaniy ahamiyatni yo‘qotish	Qo‘shimcha madaniy izoh berish
Manti	Gedämpfte Teigtaschen mit Fleischfüllung	Qisman o‘xshash	Faqat tavsifiy tarjima bilan yetkazish

Ekvivalent tanlashdagi asosiy yechimlar:

1. Tavsifiy tarjimadan foydalanish:

Agar to‘g‘ri ekvivalent topilmasa, taomning tarkibi, tayyorlanish usuli va madaniy ahamiyatini tasvirlash orqali tarjima qilish.

→ Masalan: «Sumalak» — „Süßer Weizenbrei an Navruszeit“

2. Madaniy izohlar kiritish:

Agar taom ma‘nosi va konteksti o‘quvchiga notanish bo‘lsa, qisqacha izoh kiritish.

→ Masalan:

«Norin — Ein kaltes Gericht aus Pferdefleisch und handgemachten Nudeln, das typischerweise bei Winterzusammenkünften gegessen wird..»

3. Analogik qiyoslash:

Boshqa madaniyatda mavjud o‘xshash taomlar bilan qiyoslash orqali ma‘no yetkazish.

→ Masalan, «Manti» ni qisman italyancha «ravioli» bilan qiyoslash mumkin.

4. So‘z birikmalaridan foydalanish:

Taom nomini to‘liq izohlovchi so‘z birikmasi bilan ifodalash.

→ Masalan: „Palov“ — „Usbekisches Festtagsreisgericht mit Fleisch und Karotten“

III. Xulosa

Ekvivalent tanlashdagi muammolar tarjimon uchun sinov vazifasini o‘taydi. Ayniqsa taom nomlari kabi madaniyatga chuqur bog‘liq bo‘lgan birliklarni tarjima qilishda har bir so‘z, har bir ma‘no qatlamini hisobga olish zarur. Tavsifiy tarjima, madaniy izohlar va transkripsiya metodlaridan maqsadga muvofiq foydalanish orqali tarjimon asl matnning mohiyatini saqlagan holda maqsadli auditoriyaga to‘g‘ri va ta‘sirli tarzda ma‘lumot yetkazishi mumkin. Shu bois ekvivalentlikka doim madaniy va kommunikativ nuqtai nazardan yondashish kerak.

Ekvivalent taomlar yordamida tarjima osonlashadi, lekin har doim aniq madaniy moslikni ta‘minlash uchun taomning asosiy xususiyatlari saqlanishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. House, J. Translation. London: Oxford University Press, 2009.
2. Toury, G. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins, 1995.
3. House, J. *Translation as Communication across Languages and Cultures*. London: Routledge, 2015.
4. Bahromjon Bakhtiyor Ogli Joraboev, & Hilola Erkiyor Kizi Mamadiyoroova (2022). GAMIFICATION IS AN EFFECTIVE METHOD TO TEACH THE ENGLISH LANGUAGE. Academic research in educational sciences, 3 (7), 119-125.
5. Hilola Mamadiyoroova, Zilola Arslonova, & Dilafroz Xamzayeva (2021). EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN UNTERRICHT. Academic research in educational sciences, 2 (CSPI conference 2), 359-364.